

НАЗАРИЯИ ТАРЧУМА ВА МУШКИЛОТИ ТАРЧУМАИ АНГЛИСӢ-ТОҶИКӢ

МАҲМУДОВА ДИЛАФРӢЗ УСМОНОВА

Омӯзгори забони англисӣ

Донишкадаи илмҳои дақиқ ва технологияи Тоҷикистон дар шаҳри Хучанд

Анотатсия. Мақолаи мазкур ба баррасии назарияи тарҷума ва мушкилоти асосии тарҷумаи англисӣ-тоҷикӣ бахшида шудааст. Тарҷума ҳамчун воситаи муҳими робитаи байнифарҳангӣ арзёбӣ гардида, нақши он дар шароити ҷаҳонишавӣ ва рушди илму техника таъкид карда шудааст. Дар мақола инчунин робитаи зичи назарияи тарҷума бо забониносии муқоисавӣ нишон дода шудааст. Ҳамчунин мафҳумҳои муҳими тарҷумашиносӣ, аз қабилӣ баробарии маъноӣ ва функционалӣ, тарҷумаи озод ва калима ба калима, мутобиқсозии фарҳангӣ ва нақши контекст дар интихоби муодилҳо шарҳ дода шудааст.

Вожаҳои калидӣ: назарияи тарҷума, баробарии маъноӣ, баробарии функционалӣ, тарҷумаи семантикӣ, тарҷумаи коммуникативӣ, тарҷумаи озод, тарҷумаи калима ба калима, мутобиқсозии фарҳангӣ, забониносии муқоисавӣ.

Аннотация. Данная статья посвящена рассмотрению теории перевода и основных проблем англо-таджикского перевода. Перевод рассматривается как важнейшее средство межкультурной коммуникации и подчеркивается его роль в условиях глобализации и стремительного развития науки и техники. В статье также раскрывается тесная связь теории перевода с сопоставительным языкознанием. Особое внимание уделяется ключевым понятиям переводоведения, таким как семантическая и функциональная эквивалентность, дословный и свободный перевод, культурная адаптация, а также роль контекста при выборе эквивалентов.

Ключевые слова: теория перевода, семантическая эквивалентность, функциональная эквивалентность, семантический перевод, коммуникативный перевод, свободный перевод, дословный перевод, культурная адаптация, сопоставительное языкознание.

Annotation. This article is devoted to the study of translation theory and the main problems of English-Tajik translation. Translation is considered as one of the most important means of intercultural communication, and its role in the context of globalization and the rapid development of science and technology is emphasized. The article also reveals the close relationship between translation theory and contrastive linguistics. Special attention is paid to the key concepts of translation studies, such as semantic and functional equivalence, literal and free translation, cultural adaptation, as well as the role of context in selecting appropriate equivalents.

Key words: translation theory, semantic equivalence, functional equivalence, semantic translation, communicative translation, free translation, literal translation, cultural adaptation, contrastive linguistics.

Тарҷума яке аз воситаҳои муҳимми робитаи байнифарҳангӣ буда, дар ҷаҳони муосир нақши асосиро мебозад. Бо рушди илму техника, сиёсат, иқтисод ва маориф зарурати тарҷума аз забони англисӣ ба забони тоҷикӣ рӯз аз рӯз меафзояд. Аммо ин раванд танҳо иваз кардани калимаҳо нест; он дониши амиқи назарияи тарҷума, фарҳанг, услуб ва сохтори ҳар ду забонро талаб мекунад.

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба рушди соҳаи тарҷумонӣ аҳамияти хосса зоҳир гашта, сиёсати роҳбари кишвар Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои муаззами миллат, мухтарам Эмомалӣ Раҳмон низ дар ин самт хеле назаррас мебошад. Пешвои миллат мунтазам дар вохӯриҳои худ бо зиёиёни кишвар таъкид менамоянд, ки “Зиёиён, шоирон ва нависандагони мо бояд ёдгориҳои бойи адабию илмиро тарҷума ва паҳн намоянд”[1]. Дар ин

замина, мутахассисони соҳаро зарур аст, ки тавассути тарҷума оламиёро бо осори пурғановати ниёгонамон ошно созанд, чунки фарҳанги бойи миллати тоҷик дар осори онҳо таҷассум ёфтааст.

Омода намудани мутахассисон дар соҳаи тарҷумонӣ бидуни дар сатҳи олий донишони забонҳои модарӣ ва хориҷӣ имконнопазир аст, зеро бештари масъалаҳои назариявӣ ва амалии тарҷума ва тарҷумашиносӣ танҳо дар асоси муқоисаи забонҳо ошкор ва муайян мегарданд [2, 45с.]. Аз ин рӯ, назарияи тарҷума бо забоншиносии муқоисавӣ алоқаи зич ва ногузастанӣ дорад ва бештари таҳқиқотҳо дар самти тарҷумашиносӣ дар ҳамбастагӣ бо забоншиносии муқоисавӣ амалӣ мегарданд.

Дар раванди таҳқиқот маълум гардид, ки бисёр олимон забоншиносон дар мавзӯи назарияи тарҷума нуқтаи назарӣ худро пешниҳод намудаанд. Ба монанди Юджин Найда, ки яке аз асосгузори назарияи муносири тарҷума ба ҳисоб меравад. Ӯ мафҳуми баробарии динамикӣ (*dynamic equivalence*) – ро пешниҳод кард [3, 159с.]. Ба ақидаи Найда, тарҷума бояд дар шуури хонандаи забони мақсад ҳамон гуна таъсир гузорад, ки матни асл дар шуури хонандаи забони манбаъ мегузорад.

Чон Кэтфорд тарҷумаро ҳамчун чараёни иваз кардани воҳидҳои забонӣ дар сатҳҳои гуногун (лексикӣ, грамматикӣ, услубӣ) шарҳ медиҳад. Ӯ мафҳуми тағйири сатҳӣ (*shift*) – ро ворид намудааст [4, 73с.].

Питер Ньюмарк ду навъи асосии тарҷумаро ҷудо кард:

- Тарҷумаи семантикӣ – ба матни асл наздик
- Тарҷумаи коммуникативӣ – ба хонанда нигаронида шудааст [5, 39с.]

Татбиқ дар тарҷумаи англисӣ-тоҷикӣ, дар матнҳои илмӣ ва расмӣ тарҷумаи семантикӣ мувофиқ аст, аммо дар матнҳои журналистӣ ва адабӣ тарҷумаи коммуникативӣ натиҷаи беҳтар медиҳад.

Назарияи тарҷума маҷмӯи қоидаҳо, усулҳо ва принципҳост, ки раванд ва натиҷаи тарҷумаро меомӯзад. Ҳадафи асосии он расонидани матни асл ба забони дигар бо ҳифзи мазмун, услуб ва таъсири коммуникативӣ мебошад. Назарияи тарҷума барои тарҷумаи матнҳои адабӣ, илмӣ, журналистӣ, техникӣ ва ҳуқуқӣ аҳамияти калон дорад, зеро ҳар як навъи матн талаботи хоси худро дорад. Дар назарияи тарҷума мафҳумҳои зерин муҳиманд:

- Баробарии маъноӣ (**semantic equivalence**)
- Баробарии функционалӣ (**functional equivalence**)
- Тарҷумаи озод ва тарҷумаи калима ба калима
- Мутобиқсозии фарҳангӣ

Баробарии маъноӣ (**semantic equivalence**), ба мувофиқати мазмунӣ байни матни асл ва матни тарҷумашуда ишора мекунад. Дар ин навъ баробарӣ, тарҷумон кӯшиш мекунад, ки маънои дақиқи калимаҳо, ибораҳо ва ҷумлаҳо ро нигоҳ дорад. Ин равиш бештар дар матнҳои илмӣ ва техникӣ истифода мешавад, ки дақиқӣ ва яқмаъноӣ муҳим аст.

Баробарии функционалӣ (**functional equivalence**), ба нигоҳ доштани таъсири коммуникативии матн равона шудааст. Яъне, матни тарҷумашуда бояд дар хонандаи забони мақсад ҳамон таъсиреро ба вуҷуд орад, ки матни асл дар хонандаи забони ибтидоӣ ба вуҷуд меорад. Ин усул махсусан дар тарҷумаи матнҳои адабӣ, реклама ва нутқҳои оммавӣ муҳим аст.

Тарҷумаи озод ва тарҷумаи калима ба калима:

• Тарҷумаи калима ба калима ба тарҷумаи мустақими ҳар як калима таъна мекунад. Ин усул на ҳамеша ба услуб ва маъноӣ умумии матн мувофиқ меояд.

• Тарҷумаи озод бошад, ба мазмуни умумӣ ва услуб аҳамият медиҳад ва имкон медиҳад, ки тарҷумон сохтори ҷумлаҳо ро мутобиқ созад.

Мутобиқсозии фарҳангӣ, забон ва фарҳанг бо ҳам зич алоқаманданд. Ҳангоми тарҷума, унсурҳои фарҳангӣ (мақолҳо, идиомаҳо, ишораҳои миллӣ) бояд ба тавре мутобиқ гарданд, ки барои хонандаи забони мақсад фаҳмо бошанд. Баъзан иваз кардани мафҳуми фарҳангӣ бо мафҳуми наздик зарур мегардад.

Ҳангоми тарҷумаи матнҳо аз забони англисӣ ба забони тоҷикӣ ва ё баръакс дар интихоби дурусти муҳтавои калимаҳо мушкилоти зиёде ба миён меояд ва роҳи ҳалли ин мушкилӣ контекст маҳсуб ёфта, дар интихоби арзиши дурусти муҳтавои калимаҳо нақши муҳим мебозад. Аз ин рӯ, сермаъноии калима дар ташаккули ҷумла нақши асосӣ дошта, муҳим арзёбӣ мегардад. Дар зери ин мафҳум, ба ҳам омадани як қатор калимаҳои аз ҷиҳати шакл наздик ва аз ҷиҳати маъно гуногун фаҳмида мешаванд. Тарҷумаи калимаҳои сермаъно яке аз мушкилоти маъмул дар раванди тарҷума ба ҳисоб меравад. Масалан: дар ҷумлаи зер калимаи head ҳамчун сар тарҷума шудааст, ки муодили пурраи он ба ҳисоб меравад:

The man stared down, stupefied, upon the lad, then shook his head and muttered...

Ҷон Кенти бо тааҷҷуб чашм духта сарашро ҷунбонда истод ва худ ба худ гуфт...

Бояд қайд кард, ки ба ҷуз аз сар калимаи англисии head дар забони тоҷикӣ дигар маъноҳоро низ ифода карда, ба забони тоҷикӣ бо калимаҳои гуногун интиқол меёбад. Дар фарҳанги англисӣ-тоҷикӣ тарҷумаҳои зерини калимаи head нишон дода шудааст: 1) сар, калла; 2) раҳбар, сарвар, сардор; 3) қисмати болоӣ ё пеш; 4) сар, сарак, нӯг; 5) гуфт. мудир, аз head-master ё head-mistress; 6) нафар, ҳар нафар, ҳар як, кас; 7) ақл, фикр, ҳуш, истеъдод, заковат, мағз, зеҳн, шуур; 8) сар (барои шумориши ҳайвонот); 9) кафи рӯйи машрубот; 10) нӯг, кулла, димоға; 11) сарчашма, оғозгоҳ; 12) нӯги дарахт, болотарин бахши гиёҳ, саршоха.

Хусусиятҳои забонҳои англисӣ ва тоҷикӣ дар он зоҳир мешавад, ки забони англисӣ ба гурӯҳи забонҳои германӣ тааллуқ дошта, сохтори аналитикӣ дорад. Ин фарқиятҳо сабаби мушкилоти зиёд дар тарҷума мегарданд.

Мушкилоти асосии тарҷумаи англисӣ – тоҷикӣ чунин аст:

1. Мушкилоти луғавӣ – Бисёр калимаҳо ва истилоҳоти англисӣ дар забони тоҷикӣ ҳаммаъноии мустақим надоранд. Масалан : **privacy, accountability, sustainability** вобаста ба матн тарҷумаи гуногун талаб мекунад.

2. Ифодаҳои фразиологӣ ва идиомаҳо – Идиомаҳои англисӣ аксар вақт тарҷумаи мустақимро наметавонанд. Масалан: **“It’s raining cats and dogs”** бояд ба маънои “борони сахт сахт меборад тарҷума шавад, на ба тарҷумаи зоҳирӣ.

3. Фарқиятҳои грамматикӣ – Дар англисӣ замонҳо ва шаклҳои феълӣ зиёданд (Perfect, Continuous), ки дар тоҷикӣ шакли мустақими баробар надоранд ва бояд бо воситаҳои дигар ифода шаванд.

4. Омилҳои фарҳангӣ – бисёр мафҳумҳо бо воқеияти иҷтимоӣ ва фарҳангии кишварҳои англисзабон вобастаанд. Тарҷумон бояд чунин мафҳумҳоро ё шарҳ диҳад, ё бо мафҳуми ба фарҳанги тоҷикӣ наздик иваз намояд.

5. Услуб ва жанри матн – тарҷумаи матнҳои илмӣ, ҳуқуқӣ, адабӣ ё журналистӣ ҳар кадом муносибати хосро талаб мекунад. Нофаҳмида истифода бурдани ягон услуб боиси паст шудани сифати тарҷума мегардад.

Чӣ тавре ки дар мисоли зер мебинем, дар матни аслии калимаҳои thief ва beggar истифода гардидаанд, ки дар фарҳанги англисӣ-тоҷикӣ ҳамчун дузд ва гадо тарҷума шудаанд, ки муодилҳои пурраи калимаҳои аслии ба шумор мераванд. Ҳар ду калимаҳои тоҷикӣ пурра маъноии калимаҳои англисиро интиқол дода метавонанд ва тарҷумон ҳангоми тарҷумаи ҷумла аз муодилҳои пурра низ истифода намудааст. Дар фарҳанги дузабонаи англисӣ-тоҷикӣ барои калимаи англисии beggar муодилҳои қисмани он, аз қабилӣ бечора, мискин, бечиз, бенаво низ нишон дода шудааст, аммо интихоби тарҷумон дар ин ҷо дуруст аст, зеро аз муҳтавои матни аслии бармеояд, ки шуғли модари Ҷон Кенти гадоӣ, талбандагӣ буд ва агар тарҷумон ҳангоми тарҷумаи ҷумлаи мазкур аз муодилҳои қисман истифода мебард, дар ин сурат, ҳангоми тарҷума аз шуғли модари қаҳрамон воқиф мемонд ва гумон мекард, ки танҳо қаҳрамон барои хӯронидани оила дуздӣ мекарду халос ва тасаввуроти ҳангоми дар бораи ҳаёту зиндагии қаҳрамон пурра намегардид. Аз ин рӯ, ҳангоми дучор омадан бо калимаҳое, ки дар забони тарҷума ба ҷуз муодили пурра, инчунин муодилҳои қисман доранд, яъне дорои маъноҳои гуногун мебошанд, тарҷумонро зарур аст, ки бо назардошти контекст муодилро дар забони тарҷума интихоб намояд:

John Canty was a thief, and his mother a beggar.

Ҷон Кенти дузд ва модари ӯ гадо буд.

Барои беҳтар кардани сифати тарҷумаи англисӣ-тоҷикӣ чораҳои зерин муҳиманд:

- Омӯзиши амиқи назарияи тарҷума
- Баланд бардоштани сатҳи дониши забонӣ дар ҳар ду забон
- Шиносӣ бо фарҳанг ва заминаи иҷтимоии матни асл
- Истифодаи луғатҳо, корпусҳои забонӣ ва манбаъҳои боэътимод
- Таҷрибаи пайвастаи тарҷумонӣ ва таҳлили тарҷумаҳо

Тарҷумаи англисӣ-тоҷикӣ раванDEST мураккаб ва бисёрқабата, ки аз тарҷумон на танҳо дониши забон, балки фаҳмиши назариявӣ, фарҳангӣ ва услубиро талаб мекунад. Назарияи тарҷума ҳамчун пояи илмӣ ба тарҷумон кумак мекунад, то мушкилоти мавҷударо дуруст ҳал намуда, тарҷумаи босифат ва дақиқ анҷом диҳад.

АДАБИЁТ

1. Эмомалӣ Раҳмон. Суханрониҳо ва мулоқотҳо бо зиёиён.
2. Комиссаров, В. Н. Теория перевода (лингвистические аспекты) . – Москва: Высшая школа, 1990.
3. Найда, Ю. А. Toward a Science of Translating. – Leiden: E. J. Brill, 1964.
4. Catford, J. C. A Linguistic Theory of Translation. – Oxford: Oxford University Press, 1965.
5. Newmark, P. A. Textbook of Translation. – London: Prentice Hall, 1988.
6. Baker, M. In Other Words: A Coursebook on Translation. – London & New York: Routledge, 2011.
7. Швейцер, А. Д. Теория перевода: статус, проблемы, аспекты. – Москва: Наука, 1988.
8. Виноградов, В. С. Введение в переводоведение. – Москва: Институт общего среднего образования РАО, 2001.
9. Фёдоров, А. В. Основы общей теории перевода. – Москва: Высшая школа, 1983.
10. Раҳматов, Ш. Масъалаҳои тарҷума ва услубиносӣ. – Душанбе: Ирфон, 2005.
11. Саидов, М. Асосҳои назарияи тарҷума. – Душанбе: Маориф, 2010.
12. Луғати англисӣ—тоҷикӣ/ таҳти таҳрири Ғ. Ҷӯраев. – Душанбе: Сарредаксияи илмӣ ва энциклопедияи тоҷик, 2006.